

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CHI BỘ SINH VIÊN 5

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CHI BỘ SINH VIÊN 4

KỶ YẾU

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: "95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam -
Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên"

TP. Hồ Chí Minh, năm 2025

Chương trình

(Phiên chính thức)

7g30 - 8g00	Đón khách mời, đại biểu;
8g00 - 8g45	Khai mạc phiên chính thức; Báo cáo chuyên đề: <i>“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”</i> ;
8g45 - 10g00	Trình bày các bài viết tham dự Diễn đàn (phiên 1);
10g00 - 10g30	Giải lao - Tham quan các sản phẩm triển lãm;
10g30 - 11g45	Trình bày các bài viết tham dự Diễn đàn (phiên 2);
11g45 - 12g30	Tổng kết - Bế mạc.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

DIỄN ĐÀN
KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ
2025

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường
GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐHQG-HCM

DIỄN ĐÀN
KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ
2025

TS. Nguyễn Thị Phương
NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG KHOA
KHOA LỊCH SỬ, TRƯỞNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DIỄN ĐÀN
KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ
2025

PGS. TS. Cao Xuân Long
ĐẢNG ỦY VIÊN, TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC
TRƯỞNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DIỄN ĐÀN
KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ
2025

ThS. Phùng Thị Diệu Hương
PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN TUYỂN GIÁO ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH

Các bài viết báo cáo theo hình thức thuyết trình (oral)

tại Diễn đàn Khoa học Lý luận trẻ năm 2025

STT	Tên bài viết – Tác giả/Nhóm tác giả	Thời gian trình bày (dự kiến)
1.	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với phát triển con người toàn diện và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong quá trình phát triển đất nước hiện nay <i>Lê Nguyễn Xuân Sơn - Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn</i>	9g00 – 9g15
2.	Từ nền tảng lý luận chính trị vững vàng đến năng lực dẫn dắt chuyển đổi số của sinh viên Việt Nam góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045 <i>Huỳnh Tấn Bền - Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ TP.HCM</i>	9g15 – 9g30
3.	Từ Nghị quyết 57-NQ/TW, đến Công ước Hà Nội, cơ hội và thách thức trong bảo vệ an ninh thông tin, đảm bảo sự phát triển của đất nước trong thời đại mới <i>Nguyễn Phúc Thuận - Chi bộ Sinh viên 5, Trường Đại học Khoa học tự nhiên</i>	9g30 – 9g45
4.	Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành dựa trên tiếp cận tư duy đa hệ hình <i>Phạm Nguyễn Trung Nghĩa - Trường Đại học Khoa học tự nhiên</i>	9g45 – 10g00

Diễn đàn Khoa học Lý luận trẻ năm 2025

STT	Tên bài viết – Tác giả/Nhóm tác giả	Thời gian trình bày (dự kiến)
5.	Vận dụng lý luận của Đảng vào phát triển khoa học địa không gian trong tiến trình chuyển đổi số: Tiếp cận từ sinh viên đảng viên chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS <i>Trần Ngọc Cát Tường - Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn</i>	10g30 – 10g45
6.	Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đơn Dương vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng <i>Nguyễn Ngọc Hoàng Linh, Thái Trần Anh Minh, Hoàng Khánh Huyền Trường THPT Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng</i>	10g45 – 11g00
7.	Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của đảng viên là sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian mạng xã hội hiện nay <i>Phạm Gia Minh - Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ TP.HCM</i>	11g00 – 11g15
8.	Vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ trong định hướng và phát triển đoàn viên thanh niên về công tác giáo dục chính trị, học tập và làm theo lời Bác trong thời đại mới <i>Võ Chí Tính - Chi bộ Sinh viên 7, Trường Đại học Khoa học tự nhiên</i>	11g15 – 11g30
9.	Phát triển trí tuệ nhân tạo vì con người dưới góc nhìn lý luận Mác - Lênin và trách nhiệm của đảng viên sinh viên thời đại số <i>Cao Nhật Thanh Hiền, Nguyễn Minh Trung - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn</i>	11g30 – 11g45

**YTSF02: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN
TRONG CÔNG CUỘC TINH GỌN BỘ MÁY
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ**

Trần Đăng Khoa

Chi bộ Sinh viên 6, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là chủ trương chiến lược của Đảng. Bài viết phân tích cơ sở lý luận và thực trạng vai trò của đảng viên sinh viên trong công cuộc tinh gọn bộ máy. Đồng thời khẳng định đảng viên sinh viên là chủ thể tham gia tích cực, sở hữu lợi thế về tri thức, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ công nghệ. Thực trạng cho thấy, bên cạnh những đóng góp tiên phong trong tuyên truyền, thực hành tinh gọn và xung kích chuyển đổi số, vai trò của họ vẫn còn hạn chế do tâm lý ngại va chạm và nhận thức vĩ mô. Từ góc nhìn của đảng viên sinh viên, bài viết đề xuất bốn nhóm giải pháp đồng bộ: nâng cao nhận thức và hành động tự tinh gọn, phát huy vai trò xung kích trong ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát và hoàn thiện cơ chế chính sách. Các giải pháp này nhằm góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

**YTSF03: VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN TRONG
LAN TỎA LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ BẢO VỆ NỀN TẢNG
TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ**

Lê Văn Trường

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, công tác tư tưởng của Đảng đứng trước những cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bài viết này phân tích vai trò của Đảng viên sinh viên (ĐVSV) là lực lượng trẻ, trí thức và năng động trong việc thực hiện nhiệm vụ đó, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về công tác tư tưởng. Dựa vào cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn, nghiên cứu đề xuất khái niệm “Chiến sĩ tư tưởng số” nhằm mô tả hình mẫu ĐVSV thời đại 4.0, với ba năng lực cốt lõi: bản lĩnh chính trị – tư tưởng vững vàng, năng lực số và khả năng truyền thông tích cực. Đồng thời, bài viết xây dựng khung năng lực ĐVSV 4.0 và đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của ĐVSV. Mục tiêu là bảo vệ, lan tỏa, đổi mới và sáng tạo công tác tư tưởng trong môi trường số. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045.

YTSF04: SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ - TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Trần Quốc Đạt

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng đang là vấn đề cấp thiết, quan trọng trong môi trường giáo dục đại học. Công tác này không phải riêng nhiệm vụ của một tổ chức, đơn vị nào mà cần phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người học trong kỷ nguyên số. Tại bài viết này nhằm đưa ra các thực trạng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, sự phát triển của các nền tảng số, công cụ và phương tiện số, hiện đại, để đáp ứng yêu cầu, phù hợp với xu hướng của giới trẻ sinh viên hiện nay.

YTSF07: VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRẺ LÀ SINH VIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HIỆN NAY

Phạm Quốc Bảo

Chi bộ Sinh viên 2, Học viện cán bộ TP.HCM

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, không gian mạng trở thành mặt trận tư tưởng trọng yếu, nơi các lực lượng thù địch gia tăng xuyên tạc, chống phá, đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Bài viết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời phân tích yêu cầu đặt ra trong việc giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước sự cạnh tranh gay gắt của các hệ giá trị và thông tin sai lệch trên không gian số. Trên cơ sở đó, bài viết làm rõ vai trò của đảng viên là sinh viên - một lực lượng trẻ, có tri thức, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường số trong việc học tập lý luận, lan tỏa giá trị tích cực, nêu gương trong rèn luyện và chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Đồng thời, bài viết chỉ ra những ưu điểm như sự năng động, tinh thần xung kích, khả năng tiếp nhận nhanh công nghệ, cùng một số hạn chế như kỹ năng phản biện chưa đồng đều, sự chủ động chưa thật bền bỉ. Từ thực tiễn đó, bài viết đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phân tích thông tin, phát huy nêu gương, mở rộng môi trường học tập, rèn luyện, và xây dựng đội ngũ đảng viên sinh viên nòng cốt nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

**YTSF10: TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM – GIÁ TRỊ SOI ĐƯỜNG VÀ VẬN DỤNG
TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN
SINH VIÊN THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ**

Nguyễn Trần Trọng

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Nguyễn Hữu Nghị

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trương Thị Thanh Tâm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Trải qua 95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, lý luận cách mạng của Đảng – được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – đã chứng minh giá trị trường tồn, khoa học và sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Bài viết tập trung phân tích vai trò của lý luận trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, bài viết cũng làm rõ trách nhiệm và phương thức vận dụng lý luận vào thực tiễn học tập, nghiên cứu và rèn luyện của đội ngũ đảng viên sinh viên trong bối cảnh mới. Qua đó, khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy và lan tỏa giá trị tư tưởng của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

YTSF11: TỪ NỀN TẢNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG ĐẾN NĂNG LỰC DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM GÓP PHẦN HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2045

Huyền Tấn Bền

Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài tham luận khẳng định giá trị cốt lõi của nền tảng lý luận chính trị vững vàng và năng lực chuyển đổi số như hai trụ cột song hành trong quá trình hiện thực hóa Khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Từ việc kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, bài viết nhấn mạnh rằng lý luận không chỉ là kim chỉ nam định hướng tư duy và hành động, mà còn là nền móng để sinh viên tiếp cận, làm chủ và dẫn dắt công nghệ mới. Đồng thời, chuyển đổi số được xem là không gian thực tiễn để phát huy năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội của sinh viên trong kỷ nguyên số. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng, bài viết đề xuất hệ thống giải pháp và khuyến nghị nhằm củng cố nền tảng lý luận, phát triển năng lực số, và hình thành thế hệ sinh viên “vững lý tưởng – tinh thông công nghệ – chủ động kiến tạo tương lai số của Tổ quốc”.

YTSF12: PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ ĐOÀN TRONG ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HIỆN NAY

Lý Hoàng Gia, Nguyễn Hoàng Phúc

Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Trong đó, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại nhiều giá trị, bài học quý báu nhằm xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Đoàn những người giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức Đoàn cần luôn tiên phong trong học tập và làm theo Bác, nâng cao phẩm chất, năng lực, qua đó lan tỏa tinh thần và giá trị đạo đức cách mạng đến từng đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong triển khai, tổ chức các hoạt động học tập và làm theo Bác ở cơ sở vẫn còn hạn chế, thiếu tính chủ động và sáng tạo. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài tham luận này tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của cán bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề xuất các giải pháp, cách làm mới nhằm giúp mỗi cán bộ Đoàn thật sự trở thành người tiên phong trong việc lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng hơn trong đoàn viên, thanh niên trong thời đại kỷ nguyên số.

**YTSF13: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN
TRONG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG TRI THỨC SỐ CHO
SINH VIÊN HỌC VIỆN THEO TINH THẦN
NGHỊ QUYẾT 57-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

*Nguyễn Công Khải, Nguyễn Thị Duy Xuyên
Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

Tóm tắt: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, giáo dục và bồi dưỡng tri thức số cho sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn nhân lực trẻ có năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bồi dưỡng tri thức số cho sinh viên, gắn với định hướng được nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở phân tích (i) những mặt làm được và (ii) những hạn chế cùng nguyên nhân của hạn chế, bài viết khuyến nghị một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong giáo dục, bồi dưỡng tri thức số cho sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp tập trung vào việc tăng cường định hướng chiến lược, nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, đa dạng hóa hình thức hoạt động và xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

YTSF14: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP HIỆN NAY

*Nguyễn Thế Khải, Huỳnh Thi Trúc Huỳnh, Trần Văn Kiệt
Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích vai trò, trách nhiệm và của Đảng viên trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy và đổi mới hệ thống chính trị, những ưu điểm và hạn chế của đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng chính quyền. Từ đó, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, đổi mới và tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay.

YTSF15: PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG VIÊN LÀ SINH VIÊN TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

Phạm Gia Minh

Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trong kỷ nguyên số và những tác động hai mặt của nó đối với xã hội, đặc biệt là trước âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, bài viết làm rõ cơ sở lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng đảng viên là sinh viên – những người trẻ có tri thức, năng động và am hiểu về công nghệ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng. Vai trò này được thể hiện qua việc đảng viên sinh viên là lực lượng tiên phong tuyên truyền, định hướng nhận thức; trực tiếp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh; đồng thời là “lá chắn” vững chắc trước sự xâm nhập của thông tin độc hại. Bài viết cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của đảng viên sinh viên, gồm tăng cường tuyên truyền, giáo dục; đổi mới phương pháp bồi dưỡng lý luận, nâng cao vai trò cấp ủy chi bộ; đẩy mạnh thi đua, khen thưởng và rèn luyện ý thức tự giác học tập lý luận chính trị.

**YTSP16: CHUẨN HÓA QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ
HÀNH CHÍNH NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤC VỤ
NGƯỜI DÂN TRONG BỐI CẢNH CHÍNH QUYỀN HAI CẤP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY**

*Trần Quang Thắng, Đặng Nguyễn Bảo Lộc, Trần Khánh Vân
Chi bộ Sinh viên 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

Tóm tắt: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp, cần cải thiện chất lượng phục vụ người dân qua việc chuẩn hóa quy trình nộp hồ sơ hành chính. Dù đã nỗ lực cải cách hành chính và chuyển đổi số với các hệ thống như Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, nhiều xã, phường, vẫn gặp vấn đề như quy trình chưa đồng bộ, thủ công, hạ tầng yếu kém và khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số. Bài viết phân tích thực trạng, nguyên nhân và đưa ra giải pháp như chuẩn hóa quy trình, số hóa toàn diện, tăng đào tạo cán bộ, cải thiện hướng dẫn người dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp lấy dân làm trung tâm.

YTSF18: PHÁT HUY LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI

*Huỳnh Anh, Trần Huỳnh Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Kim Yến
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

Tóm tắt: Sự nghiệp cách mạng Việt Nam là niềm tự hào vẻ vang của toàn dân tộc, một dân tộc anh hùng kiên quyết đấu tranh vì vận mệnh của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý tưởng cách mạng của Đảng trở thành nền tảng tinh thần và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay trong học tập và rèn luyện, đem kỹ năng và tri thức cống hiến vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Tuy nhiên họ phải đứng những trước những tác động tiêu cực của xã hội, thờ ơ với chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Bài viết chỉ ra những vấn đề thế hệ trẻ đang đối mặt hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả trong việc bồi dưỡng và phát huy lý tưởng cách mạng cho sinh viên thời kỳ hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Đây là yêu cầu cấp thiết trong việc định hướng để họ sống có lý tưởng, mục tiêu và trách nhiệm, dùng hành động thiết thực để kế tục sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

YTSF21: "CÁCH MỆNH TIÊN CÁCH TÂM" CÔNG TÁC PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nguyễn Đình Thụy Ngân Giang

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Huỳnh Cẩm Uyên

Khoa Văn hoá học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Công tác phê bình và tự phê bình từ lâu đã trở thành yếu tố sinh hoạt chính trị cốt lõi, quan trọng trong Đảng. Xét trên cơ sở lý thuyết, có thể nhận ra rằng tiền đề của công tác này là việc “cách tâm” của mỗi cá nhân dẫn đến sự thành công của “cách mệnh”. Muốn thay đổi cục diện đất nước, trước hết nên tự phê bình và phê bình, trong đó “cách tâm” là một phương thức thực thi cụ thể công tác. Trong Đảng, việc này đặc biệt được quan tâm và thi hành trong các chủ trương văn bản. Nhìn chung, kết quả mang lại có cả tích cực và hạn chế, trên lý lẽ đó, việc nhìn nhận, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, khuyến nghị những giải pháp trở thành vấn đề cần được nghiên cứu và hoàn thiện. Các phương pháp được đề ra phải phù hợp với lý thuyết của công tác cũng như hòa nhập được với nhu cầu phát triển, đổi mới của xã hội, gắn liền với sự sáng tạo và hiện đại, năng động nhiệt huyết của thế hệ trẻ.

YTSF22: PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÌ CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN THỜI ĐẠI SỐ

*Cao Nhật Thanh Hiền, Nguyễn Minh Trung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn*

Tóm tắt: Trong bối cảnh khoa học công nghệ toàn cầu đang trên đà phát triển vượt bậc, cùng với việc con người ngày càng ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, vấn đề bảo đảm “tính người” và định hướng phát triển vì con người trong công nghệ trở thành thách thức cấp thiết. Dưới góc nhìn lý luận Mác – Lênin, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và học thuyết tha hóa lao động, đề tài Phát triển trí tuệ nhân tạo vì con người dưới góc nhìn lý luận Mác – Lênin và trách nhiệm của đảng viên sinh viên thời đại số phân tích mối quan hệ giữa con người – lao động – công cụ sản xuất và con người - công nghệ - xã hội trong điều kiện mới, đặt đảng viên sinh viên là những đối tượng mang trên mình trách nhiệm kiến tạo cầu nối giữa lý luận và thực tiễn, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ con người, không thay thế con người.

**YTSF23: GIÁ TRỊ LÝ LUẬN QUAN ĐIỂM CỦA LÊ-NIN TRONG
TÁC PHẨM “ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN ” ĐỐI VỚI
CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO
ĐOÀN VIÊN SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY**

*Lâm Bảo Duy, Nguyễn Hải Đông
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn*

Tóm tắt: Thanh niên là lực lượng tiên phong đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, giúp rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến, hình thành thể hệ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Các nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, Marx, Ăngghen và Lê-nin, có sự quan tâm đặc biệt với thế hệ trẻ, là tương lai của cách mạng và kiến thiết xã hội mới nhân văn. Bài diễn văn “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên” đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm và phương pháp của thanh niên trong công cuộc xây dựng xã hội mới, là học tập chủ nghĩa cộng sản và hiện thực hóa học thuyết cách mạng đó. Trên cơ sở đó, bài viết hướng đến làm rõ giá trị lý luận của tác phẩm này đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

YTSF24: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

*Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Chi bộ Sinh viên 7, Trường Đại học Khoa học tự nhiên*

Tóm tắt: Việt Nam là đất nước bước ra từ tro tàn của chiến tranh đã và đang phát triển một cách toàn diện, nhanh chóng và hội nhập quốc tế trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới có nhiều biến động. Song đó, các thế lực thù địch vẫn luôn lợi dụng sơ hở để chống phá, kích động nhân dân, chủ yếu hướng tới đối tượng thanh thiếu niên bằng những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận diện được âm mưu đó, nghiên cứu đã phân tích cụ thể vai trò của Đảng viên trẻ và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Đảng viên sinh viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập trên các phương diện phẩm chất đạo đức, tư tưởng và bản lĩnh chính trị, văn hóa, học tập và đột phá phát triển khoa học công nghệ, hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững. Các giải pháp đề xuất chú trọng vào rèn luyện cho quần chúng sinh viên nói chung và Đảng viên sinh viên nói riêng cần có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, sự gương mẫu, tiên phong. Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

**YTSF25: VẬN DỤNG LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VÀO
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG
TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TIẾP CẬN TỪ SINH VIÊN
ĐẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM VÀ GIS**

Trần Ngọc Cát Tường

Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò định hướng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW, đối với phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học địa không gian. Dữ liệu GIS và viễn thám ngày càng trở thành nền tảng cho quản lý nhà nước, quy hoạch đô thị, nông nghiệp thông minh và giám sát thiên tai. Trong bối cảnh đó, sinh viên đảng viên chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS có nhiệm vụ tiên phong trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng dữ liệu không gian vào thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm ứng dụng điển hình cho thấy khả năng vận dụng hiệu quả công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt với thách thức về nhân lực, dữ liệu và liên kết đào tạo. Bài viết đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò sinh viên đảng viên trong sự nghiệp chuyển đổi số quốc gia.

YTSF26: TỪ NGHỊ QUYẾT 57-NQ/TW, ĐẾN CÔNG ƯỚC HÀ NỘI, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ AN NINH THÔNG TIN, ĐẢM BẢO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Nguyễn Phúc Thuận

Chi bộ Sinh viên 5, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Sự bùng nổ của kỷ nguyên số đang đặt Việt Nam trước ngưỡng cửa của những cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng đồng thời mở ra một mặt trận an ninh mạng phức tạp và nguy hiểm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự hội tụ của Trí tuệ Nhân tạo, 5G và IoT, việc kiến tạo Chính phủ số phải đối mặt với các mối đe dọa xuyên biên giới, từ tấn công APT đến Ransomware, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền số quốc gia. Bài viết này đi sâu phân tích chiến lược nhằm đạt được sự cân bằng bền vững: làm thế nào để tận dụng tối đa lợi ích số hóa trong khi vẫn bảo vệ được Hạ tầng Thông tin Quan trọng Quốc gia (CII). Bài viết tập trung vào hệ thống hóa tầm nhìn chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW và các rủi ro kỹ thuật trọng yếu đối với dữ liệu cá nhân và CII trong thực tiễn số hóa. Đồng thời cũng nêu lên vai trò then chốt của hành lang pháp lý quốc tế, đặc biệt là Công ước Hà Nội, như một cơ chế bắt buộc để hài hòa hóa luật pháp và tăng cường tương trợ tư pháp trong việc xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Bài viết cũng khẳng định nhân tố con người - Đảng viên, Sinh viên và toàn dân - là chủ đạo trong chuỗi an ninh. Từ đó kiến nghị các giải pháp toàn diện về chính sách tự chủ công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc cho CII và chuyển đổi mô hình đào tạo thực tiễn. Mặc dù các kiến nghị mang tính chủ quan và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, tác giả muốn nhấn mạnh rằng an ninh mạng là một hành trình chiến lược liên tục. Sự thành công của chiến lược phát triển bền vững đòi hỏi sự đồng bộ giữa tự chủ công nghệ ở cấp vĩ mô và ý thức an toàn mạng ở cấp vi mô, đảm bảo Việt Nam có thể làm chủ cuộc chơi số hóa.

YTSF27: VAI TRÒ CỦA CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Võ Chí Tinh

Chi bộ Sinh viên 7, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Câu lạc bộ Lý luận trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin lý tưởng và bồi dưỡng tư duy khoa học cho đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh “trận địa tư tưởng” ngày càng phức tạp. Dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối của Đảng, Câu lạc bộ không chỉ tạo môi trường học thuật, tranh luận và lan tỏa tri thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm công dân, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên có trí tuệ, bản lĩnh và hoài bão cống hiến. Những định hướng đổi mới về phương thức hoạt động, mô hình tổ chức và cách tiếp cận truyền thông sẽ giúp Câu lạc bộ phát huy tốt hơn vai trò của mình, trở thành lực lượng tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh niên trong thời đại mới.

YTSF28: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỜI ĐẠI MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN

*Phạm Thái Bảo, Nguyễn Nhật Bằng
Chi bộ Sinh viên 1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin*

Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, quản lý đô thị và công tác quản trị. AI mang lại cơ hội nâng cao hiệu quả nghiên cứu, quản lý thông tin, ra quyết định và phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên, đồng thời tiềm ẩn thách thức như lan truyền thông tin sai lệch và bị lợi dụng để thao túng nhận thức, ảnh hưởng đến an ninh tư tưởng và giá trị xã hội. Trong bối cảnh này, Đảng viên sinh viên – lực lượng trí thức trẻ nòng cốt – cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tiếp cận, sử dụng và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm. Bài viết phân tích tác động hai chiều của AI và đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng số, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội, đồng thời kết hợp giáo dục lý luận chính trị với ứng dụng AI nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên.

YTSF29: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC LAN TỎA LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG ĐẾN SINH VIÊN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Yến Ny

Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, rất cần những lực lượng trẻ trung, năng động và có lý tưởng cách mạng vững chắc. Tiêu biểu hơn hết là lực lượng sinh trong tương lai sẽ là những người kế thừa và phát triển sự nghiệp xây dựng đất nước. Tuy nhiên, nhiều sinh viên hiện nay vẫn còn thiếu định hướng rõ ràng về lý tưởng cách mạng, đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh từ lối sống hiện đại, mạng xã hội và xu hướng cá nhân hóa. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc lan tỏa lý tưởng cách mạng cho sinh viên là vô cùng cần thiết. Bài viết này đánh giá thực trạng tư tưởng cách mạng của sinh viên hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm lan tỏa lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hành vi tích cực của sinh viên.

YTSF31: ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN VỚI KHÁT VỌNG VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

*Nguyễn Trần Gia Bảo, Mai Thị Nhã Linh,
Đỗ Thị Hồng Thắm, Phạm Đức Tín
Chi bộ Sinh viên 2, Trường Đại học Khoa học tự nhiên*

Tóm tắt: Khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 là mục tiêu chiến lược thể hiện nhất quán trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh phát triển nhanh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đảng viên sinh viên – bộ phận ưu tú của trí thức trẻ – có vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và lan tỏa giá trị đổi mới sáng tạo trong môi trường học đường. Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn hình thành khát vọng 2045; luận giải vai trò của đảng viên sinh viên trong giai đoạn mới; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát huy hơn nữa ý thức học tập và hành động sáng tạo của đội ngũ này, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc vào năm 2045.

**YTSF36: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GẮN LIỀN VỚI
PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ
TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRONG
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY**

Lê Nguyễn Xuân Sơn

Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong công cuộc phát triển con người và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – luôn là kim chỉ nam cho mọi đường lối, chính sách, đặc biệt trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng con người toàn diện. Bài viết phân tích giá trị bền vững và sức sống trường tồn của nền tảng tư tưởng Đảng trong điều kiện mới. Đồng thời làm rõ vai trò của việc vận dụng sáng tạo các nguyên lý Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển kinh tế, xã hội và con người. Nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là hệ thống lý luận khoa học và nhân văn sâu sắc, mà còn là nguồn lực tinh thần định hướng cho mọi hoạt động thực tiễn cách mạng. Việc phát triển con người toàn diện là điều kiện tiên quyết để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế bền vững tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và phát huy các giá trị văn hóa, qua đó thúc đẩy phát triển con người toàn diện và ổn định xã hội.

YTSF37: CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG LƯU HỌC SINH VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Ngọc Lâm Huy

Chi bộ Sinh viên 5, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Lê Gia Phát

Chi bộ Lưu học sinh tại Đài Trung, Đảng bộ tại Đài Loan

Nguyễn Mạnh Khang

Chi bộ Lưu học sinh tại Thượng Hải, Đảng bộ tại Trung Quốc

Tóm tắt: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài nổi lên như một nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược. Đây là lực lượng trí thức trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao, có vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, bài viết tập trung phân tích sâu sắc thực trạng công tác này, chỉ rõ những thành tựu, kinh nghiệm cùng những hạn chế, thách thức từ thực tiễn. Từ đó, bài viết đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển Đảng trong môi trường quốc tế đặc thù. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các “hạt nhân chính trị” vững chắc ở nước ngoài, gắn kết đội ngũ trí thức trẻ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới.

YTSF38: VAI TRÒ CỦA TƯ DUY LÝ LUẬN ĐỐI VỚI KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Thái Văn Thắng

Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích vai trò của tư duy lý luận trong bối cảnh Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên vườn mình của dân tộc”. Dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả làm rõ những thách thức mới từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Qua đó, khẳng định để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, việc đổi mới tư duy lý luận là yêu cầu cấp thiết. Tư duy lý luận cần phải được nâng tầm để thực hiện chức năng dự báo chiến lược, bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng Đảng và định hướng thực tiễn hành động, đấu tranh phòng chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại

YTSF40: XÂY DỰNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐƠN DƯƠNG VỮNG MẠNH, XỨNG ĐÁNG LÀ ĐỘI DỰ BỊ TIN CẬY CỦA ĐẢNG

*Nguyễn Ngọc Hoàng Linh, Thái Trần Anh Minh, Hoàng Khánh Huyền
Trường THPT Đơn Dương, Lâm Đồng*

Tóm tắt: Trong dòng chảy lịch sử hào hùng, dân tộc Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa sứ mệnh vĩ đại đó, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc là mệnh lệnh của thời đại. Bài viết, từ góc nhìn của những cán bộ Đoàn, đoàn viên trẻ, tập trung phân tích sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn sinh động về công tác xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Trường THPT Đơn Dương. Trên cơ sở làm rõ những thành tựu và hạn chế, bài viết đề xuất các nhóm giải pháp đột phá, mang tính chiến lược nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa, là môi trường để tuổi trẻ rèn đức, luyện tài. Qua đó, khẳng định vai trò then chốt của Đoàn trong việc bồi dưỡng, cung cấp nguồn sinh lực ưu tú, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

**YTSF42: NGHỊ QUYẾT 72-NQ/TW VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ,
CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG
KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CỦA DÂN TỘC**

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm

Khoa Dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Ngọc Lâm Huy

Chi bộ Sinh viên 5, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tóm tắt: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vườn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mà nền tảng cốt tử chính là sức khỏe Nhân dân. Thấu suốt tầm quan trọng đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc kiến tạo “vốn người” cho giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở luận giải quan điểm nhất quán của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về vai trò của sức khỏe Nhân dân, bài viết tập trung phân tích, làm rõ vai trò trung tâm của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và những nội dung đột phá, mang tính lịch sử của Nghị quyết 72-NQ/TW. Qua đó, bài viết khẳng định việc triển khai thắng lợi Nghị quyết 72-NQ/TW là hành động cách mạng thiết thực, trực tiếp góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với tầm vóc của Đại hội XIV và kỷ nguyên mới.

YTSF44: SỨ MỆNH CỦA SINH VIÊN TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Võ Ngọc Anh Thư

Chi bộ Sinh viên 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích và làm rõ sứ mệnh của sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên sinh viên, trong bối cảnh đất nước thực hiện hội nhập quốc tế toàn diện và hướng tới khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, bài viết xác định sứ mệnh của sinh viên được xây dựng trên ba trụ cột chính, trong đó nhấn mạnh yêu cầu củng cố Lý tưởng và Đạo đức Cách mạng trước những tác động tiêu cực của hội nhập. Bao gồm ba yếu tố: (1) Tiếp thu Tri thức và Đổi mới Sáng tạo; (2) Củng cố Lý tưởng và Giữ gìn Bản sắc Dân tộc; (3) Là Sứ giả Kết nối và Lan tỏa Giá trị Việt. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra thực trạng một bộ phận sinh viên vẫn còn biểu hiện lý tưởng cách mạng chưa vững chắc và đề xuất các giải pháp cụ thể, bám sát với môi trường học thuật, nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm hội nhập của sinh viên, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

YTSF45: THỨC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH DỰA TRÊN TIẾP CẬN TƯ DUY ĐA HỆ HÌNH

*Phạm Nguyễn Trung Nghĩa
Trường Đại học Khoa học tự nhiên*

Tóm tắt: Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, tham luận nhận diện điểm nghẽn trong hợp tác liên ngành giữa sinh viên (SV) khối ngành Khoa học - Kỹ thuật và khối ngành Xã hội là sự xung đột ngầm về hệ hình nghiên cứu. Trên cơ sở hệ thống hóa năm họ hệ hình chủ đạo, nghiên cứu đề xuất giải pháp tiếp cận tư duy đa hệ hình nhằm nâng cao năng lực thấu hiểu và tích hợp linh hoạt các lăng kính khoa học. Đặc biệt, nghiên cứu vận dụng sáng tạo lý luận: lấy hệ hình Phê phán làm định hướng mục tiêu công bằng và hệ hình Thực dụng làm phương pháp hành động hiệu quả. Kết hợp với đề xuất công cụ Delphi để đánh giá sự đồng thuận chuyên gia và học viên sau đại học (SDH), tham luận cung cấp một khung phương pháp luận mới, giúp Đảng viên SV trở thành cầu nối tri thức, tiên phong giải quyết các bài toán phức hợp của kỉ nguyên số.

MỤC LỤC

Mã số	Tên bài viết	Trang
YTTSF02	Phát huy vai trò của đảng viên sinh viên trong công cuộc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị	1
YTTSF03	Vai trò của đảng viên sinh viên trong lan tỏa lý tưởng cách mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số	2
YTTSF04	Sự phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong kỷ nguyên số - Trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM	3
YTTSF07	Vai trò của đảng viên trẻ là sinh viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số hiện nay	4
YTTSF10	Tư tưởng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam – Giá trị soi đường và vận dụng trong học tập, rèn luyện của đảng viên sinh viên thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế	5
YTTSF11	Từ nền tảng lý luận chính trị vững vàng đến năng lực dẫn dắt chuyển đổi số của sinh viên Việt Nam góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045	6
YTTSF12	Phát huy vai trò cán bộ Đoàn trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên hiện nay	7
YTTSF13	Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong giáo dục, bồi dưỡng tri thức số cho sinh viên Học viện theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị	8
YTTSF14	Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay	9
YTTSF15	Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của đảng viên là sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian mạng xã hội hiện nay	10
YTTSF16	Chuẩn hóa quy trình nộp hồ sơ hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong bối cảnh chính quyền hai cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay	11

Diễn đàn Khoa học Lý luận trẻ năm 2025

Mã số	Tên bài viết	Trang
YTTSF18	Phát huy lý tưởng cách mạng của sinh viên Việt Nam trong thời đại mới	12
YTTSF21	"Cách mệnh tiên cách tâm" công tác phê bình và tự phê bình: Từ lý thuyết đến thực tiễn	13
YTTSF22	Phát triển trí tuệ nhân tạo vì con người dưới góc nhìn lý luận Mác - Lênin và trách nhiệm của đảng viên sinh viên thời đại số	14
YTTSF23	Giá trị lý luận quan điểm của Lê-nin trong tác phẩm "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên" đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay	15
YTTSF24	Phát huy vai trò của đảng viên sinh viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập	16
YTTSF25	Vận dụng lý luận của Đảng vào phát triển khoa học địa không gian trong tiến trình chuyển đổi số: Tiếp cận từ sinh viên đảng viên chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS	17
YTTSF26	Từ Nghị quyết 57-NQ/TW, đến công ước Hà Nội, cơ hội và thách thức trong bảo vệ an ninh thông tin, đảm bảo sự phát triển của đất nước trong thời đại mới	18
YTTSF27	Vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong định hướng và phát triển đoàn viên thanh niên về công tác giáo dục chính trị, học tập và làm theo lời Bác trong thời đại mới	19
YTTSF28	Trí tuệ nhân tạo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức với đảng viên sinh viên	20
YTTSF29	Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc lan tỏa lý tưởng cách mạng đến sinh viên hiện nay	21
YTTSF31	Đảng viên sinh viên với khát vọng Việt Nam hùng cường	22
YTTSF36	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với phát triển con người toàn diện và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong quá trình phát triển đất nước hiện nay	23
YTTSF37	Công tác phát triển đảng viên trong lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài: Thực trạng và giải pháp	24
YTTSF38	Vai trò của tư duy lý luận đối với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam	25

Diễn đàn Khoa học Lý luận trẻ năm 2025

Mã số	Tên bài viết	Trang
YTTSF40	Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đơn Dương vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng	26
YTTSF42	Nghị quyết 72-NQ/TW với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc	27
YTTSF44	Sứ mệnh của sinh viên trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập	28
YTTSF45	Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành dựa trên tiếp cận tư duy đa hệ hình	29

Thông tin liên hệ

cbsv5@hcmus.edu.vn

Chi bộ Sinh viên 5

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên

chibosinhvien4@hcmussh.edu.vn

Chi bộ Sinh viên 4

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đơn vị chỉ đạo thực hiện

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Đơn vị thực hiện

Chi bộ Sinh viên 5, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Chi bộ Sinh viên 4, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

“*ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".*”

— **Trích “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969** —